

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Kaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срджиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIVAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIJ ILG'OR TAJRIBASI VA UNDA O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	618
Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHİYATNING O'RNI	636
Avazbek Xalbekov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SABZAVOTCHILIK TARMOG'INING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	642
Sobir Xasanov	
IMPACT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE UTILIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM (A DISTRICT-LEVEL ANALYSIS OF THE SAMARKAND REGION, UZBEKISTAN)	650
Toyirova Shohista Bobobekovna	
INNOVASION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI	657
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
BOZOR BEQARORLIGI SHAROITIDA BANK OBRO'SINI STRATEGIK RESURS SIFATIDA BARQARORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	661
Yuldasheva Kamola Qosimjonovna, Ziyeva Muhtasar Mansurdjanovna	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT PENSIYA TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	667
Pardayev Farrux Muzaffarovich	
RAQAMLI TRANSFORMASIYA SHAROITIDA MENEJERLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH.....	671
Sharipova Zulfiya Shokirjonovna	
FUQAROLAR ISHTIROKIGA ASOSLANGAN TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISH TIZIMI VA UNING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	677
Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna	
O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARINING BARQAROR RIVOJLANISH YO'NALISHLARIDA QISHLOQ TURIZMI VA EKOTURIZM – ASOSIY USTUVOR YO'NALISHLARI	682
Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi	
KORXONALARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA HISOBINING ROLI	691
Alimbay Shamshetov	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSIYALARNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	694
Saule Ibragimova	
ANALYSIS OF THE STATE OF ELECTRICITY GENERATION BY WIND POWER PLANTS.....	698
Saidov Mash'al Samadovich	
TRANSFORMING TOURISM EDUCATION IN UZBEKISTAN: AN INSTITUTIONAL ANALYSIS OF PERSONNEL TRAINING SYSTEMS.....	706
Abdullakhujaev Abdukodirkhuja, Ochilova Hilola Farmonovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	713
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
MAHALLIY BOSHQARUVDA YETAKCHILIK KONSEPSIYASI ORQALI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)	718
Siddikov Abdusalom Abdumalikovich	

NEW ECONOMIC PHENOMENA: FINANCING CONSUMPTION AND SAVINGS IN THE TRANSITION TO AN EXPECTATION ECONOMY.....	724
Isomov Bekmurod Sayfiddinovich	
XIZMAT KO'TSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK YO'NALISHIDA INSTITUTSIONAL O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	730
Sh.A.Sultonov	
MINTAQA'LARNING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI VA ULARNING IJTIMOİY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	737
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	741
Madraimova Marxamat Raximberganovna	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА.....	748
Усманова Зумрад Исламовна	
TITLE: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN UZBEKISTAN.....	753
Suxrobbek M. Salayev	
XORAZM VILOYATI TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH VA UNI OPTIMALLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	761
Urunov Farrux Shanazarovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT AUDITI TIZIMINING STRATEGIK TRANSFORMATSIYASI: INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA RAQAMLI MONITORINGNING STRATEGIK AHAMIYATI.....	765
Turabov Baxodir To'xtamishovich	
TURIZM SOHASIDA BANDLIKNING 2025-2030-YILLARDAGI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	770
N.I. Shermamatova	
BO'SH TURGAN DAVLAT KO'CHMAS MULK OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATLI JIHATLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	776
Sanjarov Zuxriddin Dilshod o'g'li, Astonaqulov Muzaffar Muxsin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASI BARQARORLIGINI TAVSIFLOVCHI KO'RSATKICHLAR.....	781
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
MOLIYA-KREDIT JARAYONLARI: INVESTITSION FAOLLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMI SIFATIDA.....	787
Madaminov In'omjon Ozodovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	792
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
OLIY TA'LIMDA ILMIY TADQIQOTLAR VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGI.....	798
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
XUSUSIY MAKTABLARNING BOSHQARUV TIZIMINI QAROR QABUL TIZIMLARI VA O'RGANUVCHI ANALITIKASI YORDAMIDA YANGILASHNING YO'LLARI	802
Esanova Shohida	
MOLIYA BOZORIDA TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	812
Abduraxmanova Matluba Maxamadaminovna	
KORXONALARDA KREDITOR QARZDORLIKNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	819
Mirzaev Ozod Furkatovich	
ЛЕКСИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОДУКТИВНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ.....	824
Киличева Феруза Бешимовна	
MODERN MECHANISMS FOR MONITORING REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY	828
Karimova Shirin Zokhid qizi	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЗ БАНКОВСКОЙ ИСТОРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	833
Шухратова Мадинабону Икром кизи	
SHAHAR EKOLOGIYASI: SHAHAR EKOTIZIMLARI VA BARQAROR RIVOJLANISH	841
Erkiniva Mukarram Olimjon qizi	
CHAKANA SAVDO XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	845
Abdug'aniyev Oybek Akmaljon o'g'li	

CHAKANA SAVDO XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI

Abdug'aniyev Oybek Akmaljon o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti mustaqil izlanuvchisi

oybekabduganiyev1995@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada chakana savdo xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda samaradorlikni oshirish masalalari xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida tahlil qilingan. Tadqiqot davomida rivojlangan davlatlarda chakana savdo sohasida qo'llanilayotgan zamonaviy boshqaruv, logistika va marketing yondashuvlari o'rganilib, ularni mamlakatimiz chakana savdo korxonalari faoliyatiga moslashtirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Shuningdek, elektron savdo va xizmat ko'rsatish madaniyatini rivojlantirish orqali samaradorlikni oshirish yo'llari bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: chakana savdo, elektron savdo, savdo xizmatlari, logistika, marketing, savdo madaniyati, samaradorlik, boshqaruv tizimi.

Abstract. This article examines the issues of improving the efficiency of retail enterprises based on the analysis of international experience. The study explores modern management, logistics, and marketing approaches applied in developed countries and substantiates the possibilities of adapting these practices to domestic retail enterprises. Furthermore, practical recommendations are developed to enhance efficiency through the development of e-commerce and service culture.

Key words: retail trade, e-commerce, trade services, logistics, marketing, service culture, efficiency, management system.

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы повышения эффективности предприятий розничной торговли на основе анализа зарубежного опыта. В ходе исследования изучены современные управленческие, логистические и маркетинговые подходы, применяемые в развитых странах, а также обоснованы возможности их адаптации к деятельности отечественных предприятий розничной торговли. Кроме того, разработаны практические рекомендации по повышению эффективности за счет развития электронной торговли и культуры обслуживания.

Ключевые слова: розничная торговля, электронная коммерция, торговые услуги, логистика, маркетинг, культура обслуживания, эффективность, система управления.

KIRISH

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida chakana savdo xizmat ko'rsatish sohasining eng muhim va tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Aholining turmush darajasi oshib borishi, iste'mol madaniyatining shakllanishi hamda raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi chakana savdo korxonalarining faoliyatini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu bois, chakana savdo xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda samaradorlikni oshirish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki muhim ijtimoiy ahamiyatga ham ega bo'lib bormoqda.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, chakana savdo tarmog'i faoliyatini samarali tashkil etish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Xususan, AQSh, Germaniya, Yaponiya, Fransiya, Xitoy, Janubiy Koreya va boshqa rivojlangan mamlakatlarda chakana savdo korxonalarini faoliyatini modernizatsiya qilish, logistika tizimini takomillashtirish, marketing strategiyalarini samarali qo'llash hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali yuqori natijalarga erishilmoqda. Bu mamlakatlarda savdo jarayonlarini avtomatlashtirish, elektron savdo platformalarini rivojlantirish, mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimlari (CRM) va savdo jarayonlariga tegishli ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalaridan foydalanish orqali chakana savdo korxonalarini faoliyati samaradorligi sezilarli darajada oshmoqda.

Chakana savdo korxonalarining samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularga savdo jarayonlarini samarali tashkil etish, zamonaviy boshqaruv usullarini qo'llash, marketing faoliyatini rivojlantirish, logistika tizimini takomillashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish kabilar kiradi. Shu bilan birga, iste'molchilarning ehtiyoj va talablarini chuqur o'rganish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish hamda mijozlarga qulay sharoitlar yaratish ham chakana savdo korxonalarining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Rivojlangan davlatlarda aholiga savdo xizmatlari asosan supermarket va gipermarketlar tizimi orqali ko'rsatiladi va ularning jami savdo aylanmasidagi ulushi Buyuk Britaniyada 89 foiz, Germaniyada 85 foiz va Fransiya 80 foizni tashkil etadi [1]. Sotilayotgan tovarlar sifatiga kafolat berish, aholiga yuqori madaniyatli savdo xizmatlarini ko'rsatish hamda iste'molchilar huquqlarining himoyasini ta'minlash uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Chunki shu yo'l bilan zamonaviy moddiy-texnika bazasini yaratish, sifatli savdo xizmatlarini ko'rsatish, moliyaviy holatni mustahkamlash, faoliyat samaradorligini oshirish, shuningdek, raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkoniyati yaratiladi.

Hozirgi globallashtirish jarayonida savdo sohasida xalqaro tajribani o'rganish va uni milliy iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki xorijiy mamlakatlarda qo'llanilayotgan ilg'or boshqaruv usullari, innovatsion texnologiyalar hamda marketing strategiyalari chakana savdo korxonalarining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, savdo jarayonlarida elektron tijorat, omnikanal savdo tizimi, logistika jarayonlarini optimallashtirish hamda mijozlarga yo'naltirilgan marketing yondashuvlari keng qo'llanilmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotida ham chakana savdo tarmog'ini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish davlat iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, aholiga savdo xizmatlari ko'rsatish hajmi va sifatini oshirish, savdo infratuzilmasini yanada rivojlantirish, elektron tijorat va raqamli platformalarni joriy etish natijasida savdo korxonalarini samaradorligi oshib bormoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida [2]: "Respublika hududlarida savdo infratuzilmasini rivojlantirish, bunda har bir hududda yirik ulgurji savdo markazlari, yirik tuman va shaharlarda kamida 3 tadan zamonaviy savdo markazlarini tashkil etish" savdo sohasidagi muhim vazifalardan biri sifatida belgilab berilgan.

Shu nuqtai nazardan, rivojlangan mamlakatlarning chakana savdo tarmog'idagi ilg'or tajribasini o'rganish va uni mahalliy sharoitga moslashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Chakana savdo xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda samaradorlikni oshirish masalasi iqtisodiyot, marketing va menejment sohalarida faol tadqiqot olib borilayotgan muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Savdo korxonalarini samaradorligini oshirishning ayrim nazariy, uslubiy va amaliy jihatlari xorijlik A. Kriye [3], J. Jalle [4], F. Kotler [5], M. Porter [6], D. Ferni [7] kabi iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, D. Ferni elektron savdoni rivojlantirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish orqali chakana savdo korxonalarida samaradorlikni oshirish yo'llarini o'z tadqiqotlarida keltirib o'tgan.

MDH olimlaridan V. Snigereva [8] chakana savdo korxonalarida tovarlar assortimentini boshqarish va savdo xizmatlarini ko'rsatish orqali samaradorlikni oshirish masalalarini, S. Sisoyeva [9] esa xaridorlarga tovarlarni sotish jarayonida ko'rsatiladigan asosiy va qo'shimcha savdo xizmatlari orqali samaradorlikni oshirish masalalarini o'z ilmiy ishlarida batafsil yoritgan.

O'zbekistonlik olimlardan A.S. Soliyev [10], B.A. Abdukarimov [11], M.Q. Pardayev [12], M.E. Po'latov [13], O.M. Pardayev [14], F.B. Abdukarimov [15], U. Normurodov [16]lar tomonidan chakana savdo faoliyatini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish masalalari o'rganilgan. Jumladan, U. Normurodov savdo xodimlarining ma'lumot darajasi, malaka darajasi va mehnat unumdorligi o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlikning savdo xizmatlari turlari xususiyatlaridan kelib chiqqan holdagi "maqbul variatsiyasi"ni tanlash orqali savdo korxonalarini samaradorligini oshirishga asoslangan yondashuvni taklif etgan.

Yuqorida keltirilgan olimlarning ilmiy ishlarida savdo infratuzilmasini rivojlantirish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, marketing tadqiqotlarini keng qo'llash hamda logistika tizimini takomillashtirish zarurligi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, mamlakatimizda savdo xizmatlarini modernizatsiya qilish, zamonaviy savdo texnologiyalarini joriy etish va elektron savdo tizimini rivojlantirish orqali chakana savdo korxonalarining samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ilmiy adabiyotlarda chakana savdo korxonalarining samaradorligini oshirish bo'yicha turli yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, ularning aksariyati marketing strategiyalarini rivojlantirish, logistika tizimini optimallashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga qaratilgan. Shu sababli, xorijiy mamlakatlar tajribasini chuqur o'rganish va ularni milliy iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishida chakana savdo xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda samaradorlikni oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish va ularni tahlil qilishga qaratilgan ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy jarayonlarni kompleks o'rganishga imkon beruvchi nazariy va amaliy tadqiqot usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, chakana savdo korxonalarining samaradorligini oshirishda zamonaviy boshqaruv usullaridan foydalanish, marketing strategiyalarini takomillashtirish, logistika tizimini optimallashtirish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, mazkur tadqiqot doirasida xorijiy mamlakatlarda chakana savdo korxonalarining samaradorligini oshirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar o'rganildi.

Tadqiqot natijasida AQSh, Yaponiya, Germaniya va Janubiy Koreya kabi rivojlangan mamlakatlarda chakana savdo korxonalarini faoliyatida omnikanal savdo tizimi keng qo'llanilishi aniqlandi. Bu tizim iste'molchilarga mahsulotlarni turli kanallar orqali — an'anaviy do'konlar, internet platformalari, mobil ilovalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali xarid qilish imkonini beradi. Natijada mijozlar uchun qulaylik oshadi, chakana savdo tovar aylanmasi ortadi va korxonalar foydasi barqaror ravishda ko'payadi.

Bundan tashqari, xorijiy mamlakatlar tajribasida logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi chakana savdo samaradorligining muhim omillaridan biri sifatida qaraladi. Yirik savdo tarmoqlari tovarlarni yetkazib berish jarayonlarini avtomatlashtirish, omborlarni raqamlashtirish va logistika xarajatlarini optimallashtirish orqali xarajatlarni kamaytirishga erishmoqda. Masalan, rivojlangan davlatlarda logistika markazlari, avtomatlashtirilgan ombor tizimlari va real vaqt rejimida ishlaydigan monitoring tizimlari keng joriy etilgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, chakana savdo samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalar va elektron tijorat ham muhim rol o'ynaydi. Elektron savdo platformalarining rivojlanishi natijasida savdo jarayonlari tezlashadi, iste'molchilar bilan aloqalar mustahkamlanadi hamda marketing faoliyatining samaradorligi ortadi. Shu bilan birga, katta ma'lumotlar (Big Data) va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali iste'molchilar xatti-harakatlarini tahlil qilish va talab prognozini aniqlash imkoniyati yaratiladi.

Xorijiy tajribada chakana savdo korxonalarining samaradorligini oshirishda mijozlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Korxonalar mijozlar ehtiyojlarini chuqur o'rganish, individual marketing yondashuvlarini qo'llash hamda xizmat ko'rsatish sifatini oshirish orqali mijozlar sodiqligini mustahkamlashga erishmoqda. Masalan, sodiqlik dasturlari, chegirma tizimlari va individual takliflar mijozlarni jalb qilishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xorijiy mamlakatlar tajribasida chakana savdo xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalar samaradorligini oshirish quyidagi asosiy yo'nalishlar orqali amalga oshiriladi: savdo jarayonlarini raqamlashtirish, logistika tizimini takomillashtirish, marketing strategiyalarini rivojlantirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish. Ushbu yondashuvlar chakana savdo korxonalarining samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va daromadlarni ko'paytirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, o'rganilgan xorijiy tajriba chakana savdo sohasida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, elektron tijorat platformalarini rivojlantirish hamda logistika tizimini modernizatsiya qilish orqali savdo korxonalarining samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkinligini ko'rsatadi. Mazkur natijalar chakana savdo tizimini rivojlantirishda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, milliy iqtisodiyot sharoitida ham ushbu tajribalarni qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatib beradi.

Tadqiqot natijasida rivojlangan xorijiy mamlakatlarda chakana savdo korxonalarini samaradorligini oshirish yo'llari qiyosiy tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval. Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda chakana savdo korxonalari samaradorligini oshirish yo'llari

Davlat	Chakana savdo tizimining asosiy xususiyatlari	Samaradorlikni oshirishdagi imkoniyatlari	O'zbekiston chakana savdo korxonalari uchun takliflar
AQSh	Yirik savdo tarmoqlari (Walmart, Costco), rivojlangan elektron tijorat, omnikanal savdo tizimi keng qo'llaniladi	Onlayn va oflayn savdoni integratsiya-yalash, Big Data orqali mijoz talabini tahlil qilish, logistika markazlari orqali tezkor yetkazib berish	Savdo korxonalarida onlayn savdo platformalarini rivojlantirish, mobil ilovalar orqali savdoni tashkil qilish, mijoz ma'lumotlari asosida marketing strategiyasini ishlab chiqish
Germaniya	Logistika tizimi va savdo infratuzilmasi yuqori darajada rivojlangan, diskont savdo formatlari (Aldi, Lidl) keng tarqalgan	Xarajatlarni minimallashtirish, samarali ta'minot zanjiri, logistika markazlari orqali tovar harakatini optimallashtirish	Savdo korxonalarida logistika jarayonlarini optimallashtirish, diskont savdo tizimlarini joriy etish, ombor boshqaruvini raqamlashtirish
Yaponiya	Yuqori texnologiyali savdo tizimi, avtomatlashtirilgan do'konlar, xizmat ko'rsatish madaniyati juda rivojlangan	Savdo jarayonlarini avtomatlashtirish, robotlashtirilgan omborlar, mijozlarga yuqori darajadagi xizmat ko'rsatish	Chakana savdo do'konlarida "Self-service" kassalarini joriy etish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, savdo jarayonlarini raqamlashtirish
Janubiy Koreya	Raqamli texnologiyalar asosida savdo, mobil savdo tizimi va tezkor yetkazib berish xizmatlari rivojlangan	Mobil ilovalar orqali savdo, tezkor logistika tizimi, raqamli marketingdan keng foydalanish	Savdo korxonalarida mobil savdo platformalarini rivojlantirish, marketing kommunikatsiyalarida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish
Xitoy	Elektron tijorat juda rivojlangan (Alibaba, JD), raqamli to'lov tizimlari keng qo'llaniladi	QR to'lov tizimlari, elektron savdo platformalari, logistika va yetkazib berishning tezkor tizimi	Chakana savdo korxonalarida elektron savdo platformalarini keng joriy etish, raqamli to'lov tizimlarini rivojlantirish, "marketplace" tizimlaridan foydalanish
Fransiya	Yirik savdo markazlari va supermarketlar tarmog'i rivojlangan, marketing strategiyalariga katta e'tibor beriladi	Savdo markazlari orqali ko'p funksiyali xizmat ko'rsatish, marketing va reklama strategiyalarini faol qo'llash	Savdo markazlarida marketing tadbirlarini tashkil qilish, savdo muhitini yaxshilash, mijozlar sodiqligi dasturlarini joriy etish

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan xorijiy mamlakatlarda chakana savdo korxonalarining samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarni joriy etish, logistika tizimini takomillashtirish, omnikanal savdo tizimidan foydalanish hamda mijozlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Ushbu tajribalarni mamlakatimiz chakana savdo korxonalari faoliyatida qo'llash savdo jarayonlarining samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, savdo madaniyatini yuksaltirish orqali iste'molchilarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash hamda foyda hajmini oshirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, AQSh, Germaniya, Yaponiya, Fransiya, Janubiy Koreya va Xitoy kabi davlatlarda chakana savdo tizimi yuqori darajada rivojlangan bo'lib, ushbu mamlakatlarda savdo jarayonlarini avtomatlashtirish, elektron tijorat platformalarini rivojlantirish, logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda marketing kommunikatsiyalaridan samarali foydalanish orqali savdo korxonalarining samaradorligi oshirilmoqda. Ushbu tajribalar chakana savdo korxonalarida samaradorlikni oshirishda innovatsion yondashuvlarning muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

Shuningdek, o'rganilgan xorijiy tajriba chakana savdo korxonalarida omnikanal savdo tizimidan foydalanish, raqamli to'lov tizimlarini keng joriy etish, logistika jarayonlarini optimallashtirish hamda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish orqali savdo faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkinligini ko'rsatdi. Bu esa chakana savdo korxonalarining foydasini ko'paytirish, xarajatlarni kamaytirish va iste'molchilar ehtiyojlarini to'liq qondirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari asosida mamlakatimiz chakana savdo korxonalari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

Chakana savdo jarayonlarini raqamlashtirishni kengaytirish. Savdo korxonalarida elektron savdo platformalari, mobil ilovalar va onlayn buyurtma tizimlarini joriy etish orqali chakana savdo tovar aylanmasini oshirish mumkin.

Omnikanal savdo tizimini rivojlantirish. An'anaviy savdo do'konlari bilan bir qatorda internet do'konlar, mobil ilovalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali savdo faoliyatini yo'lga qo'yish iste'molchilarga qulaylik yaratadi.

Logistika va ta'minot zanjirini takomillashtirish. Tovarlarini yetkazib berish jarayonlarini optimallashtirish, omborlarni avtomatlashtirish hamda logistika markazlarini tashkil etish chakana savdo korxonalari faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mijozlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalarini qo'llash. Iste'molchilarning ehtiyojlarini o'rganish, sodiqlik dasturlarini joriy etish va individual marketing yondashuvlarini qo'llash orqali mijozlar bazasini kengaytirish mumkin.

Savdo xizmatlari sifatini oshirish. Xizmat ko'rsatish darajasini yuksaltirish, savdo madaniyatini yaxshilash, savdo xodimlarining malakasini oshirish hamda zamonaviy savdo texnologiyalarini joriy etish zarur.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish va uni milliy iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish chakana savdo xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalar faoliyati samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvlar mamlakat chakana savdo tarmog'ining barqaror rivojlanishiga, savdo xizmatlari ko'rsatish sifatining oshishiga hamda chakana savdo korxonalari samaradorligining ortishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Eurostat; Euromonitor; AT Kearney.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. Крие А., Жаллэ Ж. Внутренняя торговля / пер. с фр. – М.: А/О «Прогресс» – «Универс», 2005. – 192 с.
4. Ферни Дж. и др. Принципы розничной торговли / пер. с англ. Сапциной У. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 416 с.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга (краткий курс) / пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2007.
6. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 453 с.
7. Ферни Дж. и др. Принципы розничной торговли / пер. с англ. Сапциной У. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 416 с.
8. Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с.
9. Сысоева С.В., Крок Г.Г. Большая книга директора магазина. – СПб.: Питер, 2009. – 432 с.
10. Soliyev A., Buzrukxonov S. Marketing. Bozorshunoslik: darslik. – T.: "Iqtisod-moliya", 2010. – 424 b.
11. Abdugarimov B.A. Ichki savdo iqtisodiyoti: darslik. – T.: «Iqtisod-moliya», 2010.
12. Abdugarimov B.A., Kamilova N.A., Abdugarimov F.B. Aktual'nye voprosy razvitiya torgovli v Uzbekistane: monografiya. – T.: "Iqtisodiyot", 2010. – 96 s.
13. Parдав M.Q. va boshq. Savdo iqtisodiyoti muammolari: o'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-moliya", 2016.
14. Parдав M.Q., Po'latov M.E. va boshq. Marketing tadqiqotlarida statistik tahlil: o'quv qo'llanma. – T.: "Fan va texnologiya", 2018. – 448 b.
15. Parдав O.M. Mahsulotlarni saqlab sotish xizmatlari samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari: monografiya. – T.: "Fan va texnologiya", 2017. – 284 b.
16. Abdugarimov F.B. Savdoda bozor mexanizmini takomillashtirish va samaradorligini oshirish yo'llari (Samarqand viloyati misolida): i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Samarqand: SamSI, 2011. – 156 b.
17. Normurodov U.N. O'zbekistonda savdo korxonalari raqobatbardoshligi va iqtisodiy samaradorligini oshirish: i.f.f.d. (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – Samarqand, 2022.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>